

Српска археологија између теорије и чињеница VIII

Археологија и антропоцен

Филозофски факултет
Одељење за археологију
Центар за теоријску археологију

Београд
27–28. март 2021.

Српска археологија између теорије и чињеница VIII

Књига апстраката

Уредник

Теодора Радишић

Програмски одбор

др Игор Богдановић

др Вера Васиљевић

др Селена Витезовић

др Иван Вранић

др Јасна Вуковић

др Соња Вуковић

др Александар Палавестра

др Предраг Новаковић

Дизајн

Марко А. Јанковић

Штампа

Досије студио

Организација

Филозофски факултет Београд

Одељење за археологију

Центар за теоријску археологију

ISBN 978-86-6427-159-2

Насловна страна

Превоз брода парним локомотивама. Илустрација из немачког часописа *Vom Fels zum Meer*, 1883.

Можемо ли антропоцен заменити симбиоценом? Искуства и перспективе археологије

Ивана Живаљевић
Институт Биосенс
Универзитет у Новом Саду

С драматичним отиском човечанства на целокупном екосистему Земље (глобално загревање, повећана концентрација гасова зелене баште, вртоглави раст људске популације, девастација хабитата бројних животињских и биљних врста и њихово изумирање), концепт *антропоцена* (као нове геолошке епохе, али и социо-културног феномена) све је више у жижи. Будући да су управо људи виновници антропоцена и (заједно са осталим живим светом) његове жртве, постаје јасно да се ово питање не може разматрати само из перспективе геонаука и климатологије. Археологија је у јединственој позицији да се у ову расправу укључи, имајући у виду њену усмереност на процесе дугог трајања и повратне односе између људи и њиховог окружења у дијахронијској перспективи. Насупрот иницијалном мишљењу да антропоцен почиње с индустријском револуцијом крајем 18. века или с нуклеарном ером након Другог светског рата, многи археолози указали су на дуготрајне антропогене процесе који су претходили (интензивнија експлоатација одређених еколошких ниша, промене пејзажа и дефорестација, истребљење многих врста, доместикација других и њихово преношење изван оригиналних хабитата, урбанизација), чиме су антропоцен ефективно изједначили с холоценом. Други аутори се нису толико фокусирали на дебату о почецима антропоцена већ на његове ефекте и археолошку праксу, упозоравајући на стратиграфске секвенце, формиране у само

неколико деценија, састављене од пластичног отпада. Тиме се, међутим, допринос археологије дискусији не завршава; посебно када се узме у обзир веза између антропоцена, колонијализма, капитализма и нарочито антропоцентризма, тј. дихотомије природа: култура чија проблематизација управо спада у домен археологије и других друштвено-хуманистичких дисциплина. У овако схваћеној дихотомији, људи имају посебан онтолошки статус у односу на остали живи свет; њихова посебност и супериорност представља један од најтрајнијих и најукорењенијих наратива у европској мисли – религијској, филозофској и научној. Тако је нпр. дарвинистичка синтагма о *опстанку најприлагођенијих*, као начин да се објасни природна селекција међу организмима, наишла на плодно тло у глобалном капиталистичком поретку, главном виновнику еколошке девастације планете. Но уколико се већ „природни“ процеси користе као метафоре, „преводе“ у контекст људских друштава, тј. разумеју из људске перспективе (по речима Доне Харавеј, и биолошке науке су инхерентно историјске, а њихов дискурс наративан), природно окружење представља позорницу где се одвијају процеси који су управо *симбиотски*. Тако се упоредо са антропоценом последњих година помаља и алтернативни концепт *симбиоцена* (*sensu* Албрехт, који не негира постојање конфликта између врста, већ указује на њихову међузависност и тенденцију ка балансирању интереса у екосистему. При томе, још је пионир биосемиотике Јакоб фон Уксул изнео виђење да еколошки односи не представљају механичке процесе између организама као објеката, већ интеракције између феноменолошких светова. Иако симбиоцен представља реакцију на конкретне изазове са којима се носи човечанство на почетку 21. века, идеја о људима као бићима која нису аутономна и самодоволна, већ испреплетана са другим бићима као *субјектима-у-интеракцији*, присутна је у многим („не-западњачким“) културним контекстима, у садашњости и прошлости. Идеја овог предавања није поновно увођење „племенитих дивљака“ који „живе у складу са природом“ у дискурс археологије, већ

размишљање о могућим начинима на који нам алтернативне онтологије, децентрирање људског и неговање симбиозе могу помоћи у опстанку целокупног живота на Земљи.

Кључне речи: антропоцен, климатске промене, процеси дугог трајања, антропоцентризам, дихотомија природа/култура, еколошки асемблажи, алтернативне онтологије, симбиоцен